

QUSHXONA QONI VA UNING BIRIKMALARI

Sh.A.Xalmuxamedova¹

U.Ch.Jurayev²

J.R.Isajonov³

Z.A.Rustamov⁴

A.A.Qayimov⁵

¹ I.Karimov nomidagi TDTU “Xizmat ko’rsatish texnikasi” kafedrası assistenti,

² I.Karimov nomidagi TDTU “Xizmat ko’rsatish texnikasi” kafedrası assistenti,

^{3,4,5} I.Karimov nomidagi TDTU “Xizmat ko’rsatish texnikasi” kafedrası talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12705402>

Annotatsiya

Bugungi kunda hayvonlarning qoni tobora ortib bormoqda va uning funktsional va ozuqaviy xususiyatlaridan foydalanilmoqda. So’nggi yillarda oziq-ovqat mahsulotlarida qonni qo’llash bilan bog’liq bir qancha ilmiy maqolalar chop etildi. Ushbu sharhning maqsadi hayvonlar qoni, uning kimyoviy tarkibi, namuna olish, qayta ishlash, saqlanishi va turli xil go’sht bo’lmagan mahsulotlarda qo’llanilishini tavsiflashdir. Sigir, cho’chqa va gvineya cho’chqasining qoni shokolad, pechene, kolbasa, ichimliklar, saqichlar, ekstrudirovka qilingan mahsulotlar kabi turli xil oziq-ovqatlarni shakllantirishda ishlatilgan va to’g’ridan-to’g’ri ozuqaviy qo’shimcha sifatida iste’mol qilingan. Biroq, hayvonlarning qon qoldiqlari so’yish joylarida nazorat qilinadigan yuqori mikrobial yukga ega. Xuddi shunday, ushbu qo’shimcha mahsulotdan foydalanish homilador onalar va uni iste’mol qiladigan anemiya bilan og’rigan bolalarda gemoglobin darajasining oshishini ko’rsatdi. Bu boyitilgan ovqatlar oqsil va temirga boy edi. Turli xil oziq-ovqat matritsalarida qondan foydalanish odamlarda to’yib ovqatlanmaslik va kamqonlik darajasini kamaytirishga yordam berishdan tashqari, uning ozuqaviy sifatini yaxshilash uchun potentsial alternativ hisoblanadi.

Kalit so’zlar. qo’shimcha mahsulot, iste’molchilar, boyitilgan oziq-ovqat sanoati, sog’lom ovqatlanish, oziqlanish sifati.

Go’sht sanoatining qo’shimcha mahsuloti sifatida qon ishlab chiqarish juda yuqori, chunki so’yish joylarida so’yilgan hayvonlarning ko’pligi. So’yish joylari hayvonlarni so’yish va qon ketish jarayonining bir qismi sifatida katta miqdordagi qon hosil qiladi, 1-jadvalda tasvirlanganidek 1 va 3 kg tana massasiga taxminan 5-100 litr qon to’planishi mumkin xuddi shunday, tirik tanaga yoki so’yilgan massaga. Butun dunyo bo’ylab go’sht sanoatida qoramol uchun 4.5% va cho’chqa uchun 3.5% o’rtacha qon hosildorligi qabul qilindi.

1-jadval

Turli mamlakatlarda so'yish joyida o'rtacha qon ishlab chiqarish

Mamlakat	Hayvonlar	Qushxonada yil davomida qon ishlab chiqarish
AQSH	Sigir, cho'chqa va tovuq	7 dan 11% gacha qon 41,8 million tonna
Argentina	Parranda	150 million litr
Meksika	So'yilgan hayvonlar	275 ming tonna
Xitoy	Cho'chqa go'shti	1 500 000 tonna
Koreya	So'yilgan hayvonlar	70 000 tonna
Avstraliya	Sigir	120 million litr

Manbaaga ko'ra, qon ko'p hollarda tashlanadi, yuqori ozuqaviy qiymati va funktsional xususiyatlariga ega bo'lgan qo'shimcha mahsulotni yo'qotadi, oqsil va gem temirining yuqori miqdori tufayli inson tanasi tomonidan osonroq so'rilishi mumkin-sabzavotlardan gem temir. Bundan tashqari, uning tarkibidagi boshqa bioaktiv birikmalar antioksidant, antigipertenziv va yallig'lanishga qarshi faollikka ega bioaktiv peptidlar kabi salomatlikka foydali ta'sir ko'rsatishi mumkin (2-jadval).

2-jadval

Turli hayvonlarda qon hosildorligi

	Qo'zi	Qo'y	Sigir	Buqa	Ho'kiz
Qon suyuqligi (kg/hayvon)	1.17	1.76	16.52	18.41	23.0
Qon kukuni (kg/hayvon)	0.193	0.266	2.51	2.80	3.50

To'liq qonda umumiy qattiq moddalar (18-20%), oqsil (13-15%), suv (80-82%), tuzlar (2%), yog ' va uglevodlar (<1%) mavjud bo'lib, oqsillarni ozuqaviy va sanoat nuqtai nazaridan eng muhim deb hisoblaydi. ishlab chiqish uchun qo'shimchalar sifatida ishlatiladi yangi mahsulotlardan tashqari, ular oziq-ovqatning ozuqaviy sifatini yaxshilashga imkon beradigan stabilizatorlar, tiniqlashtiruvchilar, emulsifikatorlar, sut o'rnini bosuvchi va shunga o'xshash narsalar sifatida foydalaniladi.

Qon so'yish joylaridagi kanalizatsiyasiga tushirilganda, u yuqori ifloslantiruvchi yuk tufayli jiddiy ekologik ifloslanish muammosini keltirib

chiqaradi, bu $375\ 00\ \text{mg/L}^{-1}$ kimyoviy kislorod talabiga (KKT) va $250\ 000\ \text{mg/L}^{-1}$ biokimyoviy kislorod talabiga (BKT) erishishi mumkin. Bundan tashqari, zararsizlantirish jarayonlari juda qimmatga tushadi. So'yish joylaridan qondan foydalanish bu jiddiy muammoni kamaytirishga yordam beradi. Taxminlarga ko'ra, qonning taxminan 30%i oziq-ovqat sanoatida ishlatiladi, ularning aksariyati go'sht sanoatida tabiiy rang beruvchi va jellovchi vosita sifatida ishlatiladi. Dunyo bo'ylab oziq-ovqat sanoatida hayvonlarning qon fraksiyalaridan, qon plazmasi va qizil qon tanachalaridan foydalanish tobora ko'payib bormoqda.

Qushxona qoni va uning birikmalari. Go'sht sanoatida go'sht yoki tana go'shtidan tashqari hayvondan ishlab chiqarilgan hamma narsa qo'shimcha mahsulot hisoblanadi. so'yilgan hayvonlarning qo'shimcha mahsulotlari iste'mol qilinadigan va iste'mol qilinmaydigan deb tasniflanadi. Bular birinchisi jigar, buyrak, yurak, til va miyaga, ikkinchisi tirnoq, safro, jun, shox, suyak va homila. O'pka, taloq, siydik pufagi, qorin bo'shlig'i, ingichka va yo'g'on ichak, quloqlar, teri, moyaklar. Hayvonlarning yog'i va qoni madaniyat, urf-odatlar, din va ovqatlanish odatlariga qarab tanlanishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu qo'shimcha mahsulotlar inson ovqatlanishida potentsialga ega bo'lgan yuqori protein tarkibiga ega bo'lib, qonni to'yimli va tejamkor mahsulot sifatida tavsiya qilinadi.

Hayvonlarning Qoni. Hayvonlarning qoni yopishqoq bo'lib, plazma deb nomlanuvchi kolloid tizimda mavjud bo'lgan trombositlar (trombositlar), oq qon hujayralari (leykotsitlar) va qizil qon tanachalari (eritrotsitlar) kabi hujayralar suspenziyasidan iborat bo'lib, eritrotsitlar yoki gemoglobinning qizil qon hujayralari tufayli shaffof rangga ega. Qonda mavjud bo'lgan oqsillar tarkibida temir miqdori yuqori bo'lganligi sababli yuqori ozuqaviy va funktsional ahamiyatga ega qonning ba'zi jismoniy qiymatlari namuna olish vaqtida baholangan 3-jadvalda batafsil bayon etilgan.

3-Jadval.

Hayvon qonining jismoniy xususiyatlari

Ko'rsatgichlar	O'rtacha qon qiymatlari
Zichlik (kg/m^3)	1050
Yopishqoqligi (kg/m.s)	0.0036-0.0053
pH	7.5(harorat 20°C)
Muzlash nuqtasi	-0.55°C

So'yishda qonni muqobil qayta ishlovchi korxonalardan namuna olish. To'g'ri qon namunasi sog'lom hayvonlarda dastlab steril bo'lgan ifloslanish xavfini kamaytirishga yordam beradi va so'yilgan hayvonning tirik vazniga 4% gacha qon olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hayvonlardan olinadigan qon miqdori jinsga, turlarga va yoshga qarab o'zgaradi, xuddi shunday, 4-jadvalda turli hayvonlarda qon hosildorligi tasvirlangan.

4-jadval

Qushxona qonining tarkibi va uning fraktsiyalari

Komponentlar	Plazma, 60% li qon	Qizil qon hujayralari, 40%li qon	Qon zardobi, 66%li qon	Qurtilgan plazma	Qurtilgan globin
Suv (%)	90.8	60.8	91.2	2.5-7.0	3.5
Yog' (%)	0.1	0.4	0.1	0-0.5	0
Mineral tuzlar (%)	0.8	1.1	0.8	2	1-6
Quruq moddalar (%)				96-97.5	96.5
Oqsil (%)	7.9	35.1	7.5	70-96	91-95.4
Albumin	3.3	-	3.3	-	-
Globulin	4.2	-	4.2	-	-
Fibrinogen	0.4	-	-	-	-
Gemogloblin	-	30.0	-	-	-
Stroma	-	5.1	-	-	-
Boshqa moddalar	0.4	2.6	0.4	-	-

Bir necha yil oldin to'planishi mumkin bo'lgan qon miqdori taxminan 50% ni tashkil etgan bo'lsa bugungi kunda tegishli yig'ish tizimlari orqali 60% to'planishi mumkin, chunki 15-20% tana go'shtida va 20-25% qon ichki organlarda qoladi. Bundan tashqari, ikkita qon olish tizimi mavjud, birinchisi ochiq drenaj tizimi bo'lib, unda so'yilgan hayvonning qoni tortishish kuchi bilan yig'ish naychasiga oqadi, ammo ifloslanish ehtimoli bor, ikkinchisi esa aseptik yopiq drenaj tizimidir. Aseptik qon namunalari naychalar orqali amalga

oshiriladi, bu esa gigienik va yuqori sifatli yig'ish jarayonini ta'minlaydi. Gigienik qon namunalarini olish uchun so'yish asboblari va hayvonlarning terisini dezinfeksiya qilish, qon oqimiga antikoagulyant eritma qo'shish va uni 5-7 da saqlash orqali darhol sovutish tavsiya etiladi.

Xulosa

Ushbu maqolada hayvonlarning qonini kimyoviy tarkibi, namuna olish jarayonlari, davolash va saqlash bo'yicha bilimlarning hozirgi holati tasvirlangan. Dunyoning bir qancha mintaqalarida hayvonlarning qoni allaqachon iste'mol qilinganligi isbotlangan, rivojlangan va rivojlanmagan mamlakatlarda ham, ushbu qo'shimcha mahsulot tarkibiy qismlari bilan ishlab chiqilgan ushbu oziq-ovqat mahsulotlarining bozorlarida mavjud emasligi sababli iste'mol katta emas. Bundan tashqari, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, hayvon qonida inson va hayvonlar iste'moli uchun oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy sifatini oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan funktsional fazilatlaridan tashqari, yuqori ozuqaviy qiymatga ega oqsillar mavjud. Ushbu foydalanish shokolad, pechene, ichimliklar, gummies, ekstrudirovka qilingan mahsulotlar va boshqalar kabi turli xil oziq-ovqat mahsulotlarida hayvon qonini qo'llash muhokama qilingan ba'zi tadqiqotlarda o'rganilgan. Ushbu mahsulotlardagi rang berish yoki allergenlarni nazorat qilish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bah CSF, Bekhit AEDA, Carne A, Mcconnell MA. Slaughterhouse blood: An emerging source of bioactive compounds. Compr Rev Food Sci Food Saf. 2013; 12(3):314-331.
2. Kostić IT, Ilić VL, Dordević VB, Bukara KM, Mojsilović SB, Nedović VA, et al. Erythrocyte membranes from slaughterhouse blood as potential drug vehicles: Isolation by gradual hypotonic hemolysis and biochemical and morphological characterization. Colloids Surfaces B Biointerfaces. 2014; 122:250-259.
3. Wang S, Hawkins GL, Kiepper BH, Das KC. Treatment of slaughterhouse blood waste using pilot scale two-stage anaerobic digesters for biogas production. Renew Energy. 2018; 126:552-562.
4. Zbrun M V., Frizzo LS, Soto LP, Rosmini MR, Sequeira GJ, Astesana DM, et al. Poultry blood from slaughterhouses: development of a biopreservation system to improve microbiological quality prior to transforming blood into by-products. Br Poult Sci. 2016;57(5):723-728.
5. Ramírez L., Uresti R., Loarca G. Avances de Ciencia y Tecnología En México. 2013.
6. Ofori J, Hsieh Y. The Use of Blood and Derived Products as Food Additives. Food Addit. 2012;13:231-256.

7. Hyun C kee, Shin H kil. Utilization of bovine blood plasma proteins for the production of angiotensin I converting enzyme inhibitory peptides. Process Biochemistry. 2000; 36:65-71.

